

**Leistungsspektrum einer Institution im Agrarbereich,
die das Berufsfeld "Beratung" repräsentiert
(Beispiel Landwirtschaftskammer)**

Leistungsspektrum einer Institution im Agrarbereich, die das Berufsfeld „Beratung“ repräsentiert, Version 2.0, März 2013
Liane Kaipel, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Tabelle 1: Beschreibung des Leistungsspektrums im Berufsfeld „Beratung“

Geschäftsfeld	Bereich	Beschreibung/Erläuterung
<p>Beratung & Information</p> <p>Definition Beratung: Unterstützung von Ratsuchende*n bei der Lösung/ Bewältigung eines subjektiven Problems</p>	<p>Fachinformation/Auskunft</p>	<p>Die Weitergabe von Informationen ist häufig Teil der Beratung. Die reine Informationsweitergabe wird allerdings nicht als Beratung verstanden.</p> <p>Weitergabe von personenunabhängigen, objektivierbaren Sachinformationen, Daten und Fakten (mündlich oder schriftlich) - auf Nachfrage/Anfrage</p>
	<p>Fachberatung</p> <p>(Einzel- und Mehrpersonensettings)</p>	<p>Lösungsangebot/Lösungsoptionen eines Experten/einer Expertin für ein konkretes Kundenanliegen.</p> <p><u>Varianten:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Expertentipp:</i> Beratungskraft gibt nach Bewertung der Datenlage ihre Fachmeinung in Form einer Handlungsempfehlung kund, die sich an allgemeingültigen/ betriebsübergreifenden Daten orientiert und sich auf Erfahrungswissen stützt. 2) <i>Komplexe Fachberatung:</i> Basierend auf ihrer Fachexpertise erarbeitet die Beratungskraft unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der zu Beratenden und unter Einbeziehung aller relevanten internen und externen Faktoren passende Lösungsvorschläge für komplexe Problemsituationen. 3) <i>Handlungsanleitende Beratung.</i> Unter „Handlungsanleitender Beratung“ ist eine Beratung zu verstehen, die eindeutige Hinweise gibt, wie etwas zu tun ist, um ein bestimmtes (spezifisches) Ergebnis zu erreichen.
	<p>Prozessberatung</p> <p>(Einzel- und Mehrpersonensettings)</p>	<p>Kundin/Kunde wird auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen Lösung ihres/seines Anliegens unterstützt. Beratungsperson ist verantwortlich für Prozess.</p> <p>BeraterIn nimmt inhaltlich keine Stellung.</p>

		<p>Varianten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Etwas (miteinander) beraten 2) Sich (miteinander) beraten 3) Mit-sich-zu-Rate-gehen (Selbstklärung)
	<p>Schreiben von Fachartikeln, Erstellung von Unterlagen und Hilfsmitteln</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zielgruppenangepasste Aufbereitung und Darstellung von Informationen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungswissen in Bezug auf eine konkrete Fragestellung, die für eine größere Anzahl an Personen von Interesse ist und Verbreitung in gedruckter oder elektronischer Form 2. Entwicklung spezieller Werkzeuge zur Unterstützung von Beratungsaktivitäten (z.B. EDV-Programm)
	<p>Beratungsmanagement/-koordination</p>	<p>Konzeptive und administrative Tätigkeiten, die dem eigentlichen Beratungsvorgang (Mikroebene) vor- und/oder nachgelagert sind, und mit diesem in ursächlichem Zusammenhang stehen (Konzeption und Erstellung von Leistungsangeboten/Katalogen, Kalkulation, Marketing, Akquisition, Evaluierung, Abstimmungsprozesse, Berichte/Protokolle verfassen, ...);</p> <p>Mitwirkung in entsprechenden Projektgruppen</p>
<p>Bildung</p>	<p>Bildungsmanagement/-koordination</p>	<p>Konzeptive und administrative Tätigkeiten, die dem Vermittlungsvorgang vor- und/oder nachgelagert sind, und mit diesem in ursächlichem Zusammenhang stehen (Konzeption und Erstellung von Bildungsangeboten/Katalogen, Kalkulation, Marketing, Akquisition, Evaluierung, Abstimmungsprozesse, Berichte/Protokolle verfassen, Abrechnung, ...)</p> <p>Mitwirkung in entsprechenden Projektgruppen</p>
	<p>Vortrags-/ Lehr-/ Trainertätigkeit</p>	<p>Aktive Lehr-/Vortragstätigkeit, Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen (primär mit Erwachsenen)</p>

	Moderation von Bildungsveranstaltungen	Bei Veranstaltungen durchs Programm führen - Begleitmoderation
	Eventmanagement (Bildungscharakter)	Konzeption/Organisation/Betreuung von größeren Events, die in hohem Maße bildungs- und beratungsrelevant sind. (z.B Agritonica, ...)
	Verfassen von Skripten, (Hand)Büchern, Vortragsunterlagen, Magazinen	Unterlagen, die Sachwissen zu einem bestimmten Thema umfassend abbilden, aber nicht auf ein konkretes Problem/Anliegen/Fragestellung zugeschnitten sind.
Förderungen/ Ausgleichs- zahlungen	Abwicklung	Bearbeitung und technische Abwicklung von Antragsstellungen jeglicher Art; Antragsentgegennahme
	Datenerfassung/ Digitalisierung	Erfassung/Erhebung/Bearbeitung von (digitalisierten) Daten (GIS, einzelbetriebliche Daten, ...) bzw. Unterstützungsleistungen in diesem Bereich
Sonstige Dienstleistungen	Gutachten/Marktanalysen	1) Erstellung von Gutachten (z.B. Betriebshilfe, Zivildienst, ...) Beratungskraft bekommt Auftrag, um die vorliegende Datenlage nach allgemeingültigen/betriebsübergreifenden Maßstäben und dem aktuellen Stand des Fachwissens zu bewerten/interpretieren. 2) Durchführung von Marktanalysen/-studien Systematisch methodische Untersuchung/Erhebung und Bewertung von marktrelevanten Daten in einem konkreten Bereich
	Organisatorische Betreuung facheinschlägiger Vereine/Gruppen	z. B. Geschäftsführungstätigkeiten; Laufende/zeitlich unbefristete Durchführung von administrativen und koordinativen Aufgaben für eine bestimmte Gruppe

	Organisation von Bewerben/Prämierungen/ Verkostungen/ sonstigen Events	Organisation und Durchführung von Bewerben/Prämierungen, Verkostungen (Weinverkostungen, Fleischprämierungen, Landjugendbewerbe, ...) oder von sonstigen Events
	Projektbetreuung/ Innovationen	Initiierung, Aufbau und befristete Betreuung von Projekten/Projektgruppen – vor allem in organisatorischer/koordinativer Hinsicht (betrifft interne und externe Projekte) Ergänzung durch Bildungs- und Beratungsleistungen ist möglich
	Vermarktung von Produkten	BeraterIn kümmert sich um die Vermarktung eines bestimmten Produkts, baut neue Vertriebsschienen auf, ...
	Sonstige sachliche oder personale Dienstleistungen	
Interessenver- tretung/ Lobbying/ Öffentlichkeits- arbeit	Initiativen/Kampagnen	Konzertierte Aktivitäten, um ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken
	Verfahren und Vertretungen	Vertretung von Mitgliedern in diversen Verfahren, Einbindung in offizielle Gremien und Partizipationsprozesse z.B. Vertretung vor Gericht
	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und Verordnungen
	Austausch/Abstimmung mit FunktionärInnen	Sitzungen und Aufgabenstellungen, die in der Zusammenarbeit mit FunktionärInnen anfallen (Ausschüsse, Zusammenstellung von Unterlagen, ...)
	Repräsentation	Repräsentationsaufgaben bei diversen Anlässen
	Presse- und Medienarbeit	Öffentlichkeitsarbeit (Presseaussendungen, Pressekonferenzen, Berichte für Kammerzeitung und Website, Geben von Interviews, ...)

	Networking	Kontakte zu relevanten Partnern/ Stakeholdern pflegen und nutzen
Forschung	Versuchswesen	Eigene Forschungsaktivitäten und eigenes Versuchswesen
	Initiierung von/Mitwirkung in Forschungsprojekten	Entwicklung bzw. Mitwirkung bei der Entwicklung von Forschungsprojekten Teilnahme an Forschungsprojekten als Projektpartner Unterstützung von landw. Betrieben in Forschungsprojekten Bindeglied zwischen Forschungs- einrichtungen und landwirtschaftlichen Betrieben
	Dissemination und Transfer von Forschungsergebnissen	Durchführung von Maßnahmen, um Forschungsergebnisse in die Praxis zu transferieren und anwendbar zu machen; Verbreitung von Forschungsergebnissen
Hoheitliche Aufgaben	Berufsausbildung LFA	Übernahme von hoheitlichen Aufgaben in der land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Facharbeiterausbildung
	Kontrollen	z.B. Kollaudierung, Phytosanitäre Kontrollen
	Anerkennungen	z.B. Saatgutenerkennung, Tiergesundheitsdienst, ...
	Züchterische Angelegenheiten	z.B. Körung
	Betreuung von Studierenden	z.B. der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
	Statistiken	Führung und Erstellung von Statistiken im öffentlichen Interesse